

Tabla A.1. Evolución de los marcos de indicadores de progreso. Elaboración propia.

Dominio	Recomendación de la Comisión (UE) 2019/786	Dominio	Propuesta de 2021 para la revisión de la EPBD	Cambios	Dominio	Propuesta de 2023 para la revisión de la EPBD	Cambios	Dominio	Texto refundido de la EPBD de 2024	Cambios			
a) visión general del parque inmobiliario nacional (...)	Nº de edificios por tipo de edificio	a) Visión general del parque inmobiliario nacional	Nº de edificios por tipo de edificio	E	a) Visión general del parque inmobiliario nacional	Nº de edificios por tipo de edificio	E	a) Visión general del parque inmobiliario nacional	Nº de edificios por tipo de edificio	E			
	Nº de edificios por antigüedad del edificio		Nº de edificios por antigüedad del edificio	E		Nº de edificios por antigüedad del edificio	E		Nº de edificios por antigüedad del edificio	E			
	Nº de edificios por tamaño del edificio		Nº de edificios por tamaño del edificio	E		Nº de edificios por tamaño del edificio	E		Nº de edificios por tamaño del edificio	E			
	Nº de edificios por zona climática		Nº de edificios por zona climática	E		Nº de edificios por zona climática	E		Nº de edificios por zona climática	E			
			Nº de demoliciones	A		Nº de demoliciones	E		Nº de demoliciones	E	Nº de demoliciones	E	
			Nº de edificios por clase de eficiencia energética	A		Nº de edificios por clase de eficiencia energética	E		Nº de edificios por clase de eficiencia energética	E	Nº de edificios por clase de eficiencia energética	E	
			Nº de edificios menos eficientes	M		Nº de edificios menos eficientes	E		Nº de edificios menos eficientes	E	Nº de edificios menos eficientes	E	
												Nº de edificios del 43 % de los edificios residenciales menos eficientes	A
												Proporción prevista de edificios exentos con arreglo al artículo 9, apartado 6, letra b)	A
			Nº de viviendas por tipo de edificio	R									
			Nº de viviendas por antigüedad del edificio	R									
			Nº de viviendas por tamaño del edificio	R									
			Nº de viviendas por zona climática	R									
			Nº de m ² por tipo de edificio	E		Superficie total (m ²) por tipo de edificio	E		Superficie total (m ²) por tipo de edificio	E	Superficie total (m ²) por tipo de edificio	E	
			Nº de m ² por antigüedad del edificio	E		Superficie total (m ²) por antigüedad del edificio	E		Superficie total (m ²) por antigüedad del edificio	E	Superficie total (m ²) por antigüedad del edificio	E	
			Nº de m ² por tamaño del edificio	E		Superficie total (m ²) por tamaño del edificio	E		Superficie total (m ²) por tamaño del edificio	E	Superficie total (m ²) por tamaño del edificio	E	
			Nº de m ² por zona climática	E		Superficie total (m ²) por zona climática	E		Superficie total (m ²) por zona climática	E	Superficie total (m ²) por zona climática	E	
				A		Superficie total (m ²) de demoliciones	E		Superficie total (m ²) de demoliciones	E	Superficie total (m ²) de demoliciones	E	
				A		Superficie total (m ²) por clase de eficiencia energética	E		Superficie total (m ²) por clase de eficiencia energética	E	Superficie total (m ²) por clase de eficiencia energética	E	
				M		Superficie total (m ²) edificios menos eficientes	E		Superficie total (m ²) edificios menos eficientes	E	Superficie total (m ²) edificios menos eficientes	E	
												Superficie total (m ²) del 43 % de los edificios residenciales menos eficientes	A
												Superficie total (m ²) de la proporción prevista de edificios exentos (...)	A
			Consumo energético anual por tipo de edificio	M		Consumo anual de energía primaria y final (ktep): por tipo de edificio	E		Consumo anual de energía primaria y final (ktep): por tipo de edificio	E	Consumo anual de energía primaria y final (ktep): por tipo de edificio	E	
			Consumo energético anual por uso final	M		Consumo anual de energía primaria y final (ktep): por uso final	E		Consumo anual de energía primaria y final (ktep): por uso final	E	Consumo anual de energía primaria y final (ktep): por uso final	E	
				A		Tasas de renovación anuales: Nº de edificios por tipo de edificio	E		Tasas de renovación anuales: Nº de edificios por tipo de edificio	E	Tasas de renovación anuales: Nº de edificios por tipo de edificio	E	
				A		Tasas de renovación anuales: Nº de edificios transformados en edificios de consumo de energía casi nulo o en edificios de cero emisiones	M		Tasas de renovación anuales: Nº de edificios transformados en edificios de consumo de energía casi nulo o en edificios de cero emisiones	E	Tasas de renovación anuales: Nº de edificios transformados en edificios de consumo de energía casi nulo o en edificios de cero emisiones	E	
			% anual de edificios renovados por tipo de renovación	M		Tasas de renovación anuales: Nº de edificios por profundidad de renovación	E		Tasas de renovación anuales: Nº de edificios por profundidad de renovación	E	Tasas de renovación anuales: Nº de edificios por profundidad de renovación	E	
				A		Tasas de renovación anuales: Nº de renovaciones en profundidad	R						
				A		Tasas de renovación anuales: Nº de edificios públicos	R					Tasas de renovación anuales: Nº de edificios públicos	A
				A		Tasas de renovación anuales: Superficie total (m ²) edificios transformados en edificios de consumo de energía casi nulo	E		Tasas de renovación anuales: Superficie total (m ²) edificios transformados en edificios de consumo de energía casi nulo	E	Tasas de renovación anuales: Superficie total (m ²) edificios transformados en edificios de consumo de energía casi nulo o en edificios de cero emisiones	E	
				A		Tasas de renovación anuales: Superficie total (m ²) por profundidad de renovación	E		Tasas de renovación anuales: Superficie total (m ²) por profundidad de renovación	E	Tasas de renovación anuales: Superficie total (m ²) por profundidad de renovación	E	
				A		Tasas de renovación anuales: Superficie total (m ²) renovaciones en profundidad	R						
				A		Tasas de renovación anuales: Superficie total (m ²) de edificios públicos	R					Tasas de renovación anuales: Superficie total (m ²) de edificios públicos	A
			% anual de edificios renovados por sector de la construcción	R									
			m ² renovados por tipo de edificio	E		Tasas de renovación anuales: Superficie total (m ²) por tipo de edificio	E		Tasas de renovación anuales: Superficie total (m ²) por tipo de edificio	E	Tasas de renovación anuales: Superficie total (m ²) por tipo de edificio	E	
			m ² renovados por tamaño del edificio	R									
			m ² renovados por antigüedad del edificio	R									
												(...) tasas anuales de sustitución de aparatos de calefacción y refrigeración para el calentamiento y el enfriamiento de espacios y de agua (...)	R
												Visión general de los tipos de fuentes de energía (...): número y tipo de aparatos sustituidos cada año	R
								Visión general de los tipos de fuentes de energía (...): tipo de aparatos de nueva instalación	R				
								Visión general de la cuota total, el número y la ubicación de los edificios desocupados, y las propiedades vacías en los edificios de propiedad común	R				
								Número de edificios objeto de protección oficial por ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico, en comparación con 2020.	R				
	Nº de CEE por tipo de edificio	E	Nº de certificados de eficiencia energética: por tipo de edificio	E	Nº de certificados de eficiencia energética: por tipo de edificio	E	Nº de certificados de eficiencia energética: por tipo de edificio	E					
	Nº de CEE por clase de energía	E	Nº de certificados de eficiencia energética: por clase de eficiencia energética	E	Nº de certificados de eficiencia energética: por clase de eficiencia energética	E	Nº de certificados de eficiencia energética: por clase de eficiencia energética	E					
		A	Nº de certificados de eficiencia energética: por período de construcción	E	Nº de certificados de eficiencia energética: por período de construcción	E	Nº de certificados de eficiencia energética: por período de construcción	E					
	Nº EECN por sector de la construcción	M	Nº de edificios de consumo de energía casi nulo	E	Nº de edificios de consumo de energía casi nulo	E	Nº de edificios de consumo de energía casi nulo	E					
	m ² EECN por sector de la construcción	M	Superficie total (m ²) de edificios de consumo de energía casi nulo	E	Superficie total (m ²) de edificios de consumo de energía casi nulo	E	Superficie total (m ²) de edificios de consumo de energía casi nulo	E					
								Uso medio de energía primaria en kWh/(m ² a) para edificios residenciales	A				
								Cuota de energía renovable en el sector de la construcción: para otros usos	E				
								Ahorro de energía (ktep): por tipo de edificios	R				
								Ahorro de energía (ktep): edificios residenciales	A				
								Ahorro de energía (ktep): edificios no residenciales	A				
								Ahorro de energía (ktep): edificios públicos	A				
								Reducción de los costes energéticos por hogar	E				
								Consumo de energía primaria de un edificio que forme parte del 15 % (...) y del 30% de los edificios más eficientes (...)	M				
								Cuota de las instalaciones de calefacción en el sector de la construcción por tipo de caldera/instalación de calefacción	E				
								Cuota de energía renovable en el sector de la construcción: in situ	E				
								Cuota de energía renovable en el sector de la construcción: fuera del emplazamiento	E				
								Emisiones de gases de efecto invernadero operativas anuales	E				
								Emisiones de gases de efecto invernadero operativas anuales: por tipo de edificio	E				
								Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero operativas anuales	E				
								Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero operativas anuales: por tipo de edificio	E				
								PCG a lo largo del ciclo de vida en edificios nuevos: por tipo de edificio	M				
								Reducción del PCG del ciclo de vida anual (kg de CO ₂ eq/(m ² a)): por tipo de edificio	R				
								Barreras y deficiencias del mercado: incentivos divididos	E				
								Barreras y deficiencias del mercado: capacidad del sector de la construcción y la energía	E				
								Barreras y deficiencias del mercado: administrativas	E				
								Barreras y deficiencias del mercado: financieras	E				
								Barreras y deficiencias del mercado: técnicas	E				
								Barreras y deficiencias del mercado: de sensibilización	E				
								Barreras y deficiencias del mercado: otras	E				
								Evaluación de las capacidades de los sectores de la construcción, la eficiencia energética y las energías renovables	M				
								Nº de empresas de servicios energéticos	E				
								Nº de empresas de construcción	E				
								Nº de arquitectos e ingenieros	E				
								Nº de trabajadores cualificados	E				
								Nº de programas (...) de formación centrados en la renovación energética	R				
								Nº de ventanillas únicas	M				
								Nº de pymes en el sector de la construcción/renovación	E				

c) Visión general de las políticas y medidas puestas en ejecución y previstas	f) la descarbonización de la calefacción y la refrigeración (...)	A	c) Visión general de las políticas y medidas puestas en ejecución y previstas	f) la descarbonización de la calefacción y la refrigeración (...)	M	c) Visión general de las políticas y medidas puestas en ejecución y previstas	f) La descarbonización de la calefacción y la refrigeración (...)	E		
	g) el fomento de las fuentes de energía renovables (...)	A		g) el fomento de las fuentes de energía renovables (...)	E		g) La prevención y el tratamiento de alta calidad de los residuos de la construcción y la demolición (...)	M		
	h) La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida completo de los edificios (...)	A		g bis) el despliegue de instalaciones de energía solar en los edificios	A		h) El fomento de las fuentes de energía renovables en los edificios (...)	E	i) la implantación de instalaciones de energía solar en los edificios;	E
	i) la prevención y el tratamiento de alta calidad de los residuos de la construcción (...)	A		h) La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida completo de los edificios (...)	E		h bis) la reducción de la huella medioambiental global de todas las partes y componentes de los edificios (...)	A	j) La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida completo de los edificios (...)	E
	j) los enfoques de distrito y de vecindad, incluido el papel de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía;	A		i) la prevención y el tratamiento de alta calidad de los residuos de la construcción (...)	M		i bis) el incremento en la cobertura del parque inmobiliario por medio de certificados de eficiencia energética, también para los hogares de renta baja;	A		R
	k) la mejora de los edificios propiedad de organismos públicos (...)	M		j) los enfoques de distrito y de vecindad, incluido el papel de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía;	E		j) la mejora de los edificios propiedad de organismos públicos (...)	E		R
				k) la mejora de los edificios propiedad de organismos públicos (...)	E					R
										R
	l) la promoción de tecnologías inteligentes e infraestructuras para la movilidad sostenible en los edificios	M					l) la promoción de tecnologías inteligentes e infraestructuras para la movilidad sostenible en los edificios	E	k) El fomento de enfoques por distritos y barrios (...) abordar asuntos como la energía, la movilidad, las infraestructuras verdes, el tratamiento de los residuos y del agua (...)	A
	m) la manera de abordar las barreras y las deficiencias del mercado	A					m) la manera de abordar las barreras y las deficiencias del mercado	E	l) La mejora de los edificios propiedad de organismos públicos, incluidas políticas y medidas de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 de la Directiva (UE) 2023/1791;	A
	n) (...) la promoción de la educación, (...) en los sectores de la construcción, la eficiencia energética y las energías renovables	M					n) (...) la promoción de la educación, (...) en los sectores de la construcción, la eficiencia energética y las energías renovables	M	m) La promoción de tecnologías inteligentes e infraestructuras para la movilidad sostenible en los edificios;	E
							n bis) los indicadores clave de rendimiento para las acciones de perfeccionamiento o reciclaje profesionales, así como los puestos de trabajo creados;	A	n) La manera de abordar las barreras y las deficiencias del mercado;	E
										R
										R
	o) las campañas de sensibilización y otras herramientas de asesoramiento	A					o) las campañas de sensibilización y otras herramientas de asesoramiento.	E	o) (...) promover la educación, la formación específica, (...) en los sectores de la construcción, la eficiencia energética y las energías renovables (...)	A
							o bis) la promoción de tecnologías inteligentes (...)	A	p) Las campañas de sensibilización y otras herramientas de asesoramiento,	E
							o ter) nuevos planes de inspección (...)	A		R
							o quater) el fomento de soluciones de gestión energética como los contratos de rendimiento energético;	A		R
							o quinquies) medidas para aumentar la cobertura del parque inmobiliario por medio de certificados de eficiencia energética o sistemas alternativos de medición en tiempo real;	A		R
							o sexies) el desarrollo de iniciativas de renovación y eficiencia energética dirigidas por ciudadanos y apoyo a las mismas, en particular al papel de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía;	A		R
									q) La promoción de soluciones modulares e industrializadas para la construcción y la renovación de edificios.	A
	Políticas y medidas en relación con los siguientes aspectos: a) el aumento de la resiliencia frente al cambio climático (...)	A					Políticas y medidas en relación con los siguientes aspectos: a) el aumento de la resiliencia frente al cambio climático (...)	E	Políticas y medidas en relación con los siguientes aspectos: a) El aumento de la resiliencia (...) frente al cambio climático;	E
	b) la promoción del mercado de servicios energéticos	A					b) la promoción del mercado de servicios energéticos	E	b) La promoción del mercado de servicios energéticos;	E
	c) el aumento de la seguridad contra incendios	A					c) el aumento de la seguridad contra incendios	E	c) El aumento de la seguridad contra incendios;	E
	d) el aumento de la resiliencia frente a los riesgos de desastres (...)	A					d) El aumento de la resiliencia frente a los riesgos de desastres (...)	E	d) El aumento de la resiliencia frente a los riesgos de desastres (...)	E
	e) la eliminación de sustancias peligrosas, incluido el amianto	A					e) la eliminación de sustancias peligrosas, incluido el amianto	E	e) La eliminación de sustancias peligrosas, incluido el amianto;	E
	f) la accesibilidad para las personas con discapacidad	M					f) la accesibilidad para las personas con discapacidad	E	f) la accesibilidad para las personas con discapacidad;	E
									g) el papel de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía en los enfoques por distritos y por barrios;	A
						h) la manera de abordar la inadecuación en las capacidades humanas,	A			
						i) la manera de abordar la mejora en la calidad ambiental interior.	A			
Necesidades de inversión totales para 2030, 2040 y 2050 (millones EUR)	A			Necesidades de inversión totales para 2030, 2040 y 2050 (millones EUR)	E	Necesidades de inversión totales para 2030, 2040 y 2050 (millones EUR)	E			
Inversiones públicas (millones EUR)	A			Inversiones públicas (millones EUR)	E	Inversiones públicas (millones EUR)	E			
Inversiones privadas (millones EUR)	A			Inversiones privadas (millones EUR), (...)	M	Inversiones privadas (millones EUR)	E			
Recursos presupuestarios	A			Recursos presupuestarios	E		R			
Presupuesto garantizado	A			Presupuesto garantizado	M	Recursos presupuestarios	E			
				Objetivos de reducción de las tasas de pobreza energética	A		R			
				Número de hogares en situación de pobreza energética	A		R			
				Lista de políticas aplicadas y previstas para reducir la pobreza energética	A		R			
				Lista de políticas aplicadas y previstas para reducir la pobreza energética	A		R			
						Umbrales de emisiones de gases de efecto invernadero operativas de los edificios nuevos de cero emisiones	A			
						Umbrales de emisiones de gases de efecto invernadero operativas de los edificios renovados de cero emisiones	A			
						Umbrales anuales de uso de energía primaria de los edificios nuevos de cero emisiones	A			
						Umbrales anuales de uso de energía primaria de los edificios renovados de cero emisiones	A			
						Umbrales máximos de eficiencia energética, con arreglo al artículo 9, apartado 1	A			
						La trayectoria nacional para la renovación progresiva del parque inmobiliario residencial, (...)	A			

Indicadores obligatorios
Indicadores opcionales

E=Existente
A=Añadido

M=Modificado; MD=Movido de dominio
R=Eliminado

(f)	
(g)	